

**ТАЛАБАЛАРДА ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯЛАРИ ВА
УМУММАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ**

Қандаҳаров Қаҳрамон Ҳасанович

НавДПИ тадқиқотчиси

Тел: +998976858561

e-mail: kaxa1977@inbox.ru

Аннотация: Ушбу мақолада инновацион ёндашувлар асосида талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантиришда электрон муҳитдан фойдаланиш жараёнларининг педагогик ва психологик жиҳатларини таҳлил этиши, талабаларда фуқаролик ва умуммаданий компетенцияларни ривожлантиришда электрон муҳитдан фойдаланиш, касбий тайёргарлиги сифати ва самарадорлигини ошириш механизмларини такомиллаштириш каби масалалар таҳлилқлнади. Шунингдек, ижтимоий буюртма талабларига умуммаданий компетентлик талабларини оптималлаштириш орқали талабаларда фуқаролик компетенцияларни ривожлантириш учун электрон муҳитдан фойдаланиш жараёнлари ҳам келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, фуқаролик позицияси, компетентлик, қадриятлар, оилавий муносабатлар, оммавий маданият.

Талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришда оилавий муносабатлар алоҳида аҳамиятга эга.

Оилавий муносабатлар, ташқи муҳит ва талаба шахсининг ички дунёси бир-бирига чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг хулқ-атвори характерини

белгиловчи асосий омилдир. Ўзини ўзи англашда талаба таълим олиш, дунёқарашини кенгайтириш, турли маълумот ва материалларни қабул қилиш, янги ҳаётий тажрибани ўзлаштириш қобилиятини намоён қилади, унда шахс сифатлари ривожланиб боради. Инсон ўзгаради, трансформациялашади ва бу жараёни унинг ўзи онгли равишда ҳис этиши, назорат қилиб бориши зарур. Бунинг учун эса, унда тафаккур, фаол фуқаролик позициясини ривожлантириш керак бўлади.

Фикримизча, оилавий муносабатларда ота-оналар талаба шахсининг соғлом тафаккурли қилиб вояга етказишларида унинг дунёқарашини, эътиқодини, онгини, руҳиятига таъсир кўрсатадиган, инфор­мацион-психологик воситаларни ўрганишлари лозим.

Талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришда қуйидаги тренинг машғулотларига аҳамият қаратилди:

1. Ои­ладаги ижтимоий-психологик муҳит ва унинг талаба шахси ривожланишидаги аҳамияти.
2. Эр-хотин ва фарзандлар ўртасидаги ўзаро муносабат.
3. Ота-оналарга психологик-педагогик ёрдам кўрсатиш.
4. Фарзандлар билан муомала жараёнини қийинлаштирувчи устан­овкалар.
5. Фарзанд ҳаётидаги қийинчилик ва муаммолар борасида отаоналар билан иш олиб бориш.
6. Отаонанинг фарзандига нисбатан позицияси, муносабатини кор­рекциялаш ва ҳ.к.

Ёшларда фаол фуқаролик позицияларини ривожлантириш хусусиятлари муаммоси билан боғлиқликда турли соҳа олимлари томонидан илмий изланишлар олиб борилган бўлсада, бироқ бугунги глобаллашув шароитида геосиёсий жараёнларнинг ривожланиши, инсон онги ва қалби учун мафкуравий курашларнинг турли кўринишда инсон тафаккурига таъсир кўрсатиш авж

олаётганлиги уларга қарши соғлом иммунитет билан тура олиш омили сифатида талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантириш масаласи етарлича тадқиқ этилмаган.

Масалани педагогик ва психологик томондан ёритадиган бўлсак, табиатнинг таркибий қисмлари ва жамиятнинг аъзолари билан турли шаклдаги, ҳар хил хусусиятли муносабатга киришиши, улар билан муомала қилиш маромларини даврий «муваққат тарзда» ўзгаришни вужудга келтиради. Ана шу ўзгариш туфайли муваффақият ва муваффақиятсизлик, омад ва омадсизлик, оптимизм ва пессимизм, романтика ва реалія, симпатия ва антипатия, прогресс ва регресс, жўшқинлик ва тушкунлик, фаоллик ва сустлик, соғлом тафаккур ва носоғлом тафаккур каби биринчиси - ижобий иккинчиси эса - салбий руҳий ҳодиса келиб чиқади. Фаолият хулқ, тафаккурнинг ҳаёт давомида бир текис кечишини таъминловчи эмоционал ҳолат барқарорлигининг бузилиши унга қиёс қилинган муваффақиятнинг бирламчи омили тўғрисидаги илмий маълумотларни шубҳа остида қолдиради.”Оламда жамики нарсанинг бошланғич манбаи биринчидан эмоция деган ғояни, унинг қийматини умумий фонда бирмунча қадрсизлантиради, лекин иккинчи, устувор ва етакчи, умумий ва хусусий объектив ва субъектив, муҳим ва номуҳим мезонлар, аломатлар, ўлчамлар ёрдами билан баҳоланиши ушбу психологик масала моҳиятини оқилона талқин қилиш заруриятини юзага чиқаради. Агар шундай бўлса, уларнинг моҳиятини келтириб чиқарувчи сабабларни, ҳаракатлантирувчи кучларини муайян далилларга асосланиб таҳлил қилиш муаммоси майдонга келади”[]. Демак, инсон фаолиятида унинг хулқи, тафаккур жараёни муайян қонуниятларга асосланган ҳолда амалга ошиши ҳам объектив, ҳам субъектив шарт-шароитларга боғлиқ. Бинобарин, талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришда объектив шарт-шароитлар, яъни микро ва макро муҳит, моддий борлик, ёрдамчи воситаларнинг мавжудлиги, уларнинг юксак талабларга жавоб бера олиш имконияти, ташқи кўзғатувчиларнинг безарарлигини келтириб чиқаради.

Табиий шарт-шароитлар, муҳит таъсирида инсон руҳий оламида бир қатор кескин ҳам сифат, ҳам миқдор ўзгаришлари вужудга келади, улар янгиликлар, янги фазилатлар, хислатлар туғилишида намоён бўлади.

Талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришда инсон омили билан узвий боғлиқ бўлган субъектив шарт-шароитлар тафаккур, муомала, фаолиятнинг, ҳулқнинг ижтимоий турмушда самарали амалга ошишини узлуксиз равишда таъминлаб туради. Шундай экан, талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришнинг субъектив хусусиятлари қаторига шахснинг барқарорлиги, характернинг мустаҳкамлиги, эҳтиёж, мотив, маслак, салоҳиятининг пухталиги, ўзини ўзи бошқариш услубининг қатъий равишда шакллانганлиги киради.

Талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришда объектив ва субъектив шарт-шароитлардаги ўзгаришлар туфайли турди педагогик ва психологик ҳолатлар, ҳодисалар, хислатлар, кечинмалар, фикр-мулоҳазалар устуворлиги юзага келиб, моддий асос функциясини бажарувчи олий нерв фаолиятини, марказий нерв системасининг ритмикасини, ишчанлик қобилиятига таъсир қилади.

Агар талаба оиласида ижобий шарт-шароит бўлса, ўз-ўзидан маълумки, уларда кўтаринки кайфият, фаолият самарадорлиги, беғараз муносабат, бағрикенглик ва қалб сокинлигини таъминлашга хизмат қилади.

Талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришда ижтимоий-психологик омиллари қўйидаги вазифаларни амалга оширишни назарда тутди:

- оилада маънавий соғлом муҳитни яратиш талаба шахсининг ривожланишига ёрдам бериш;
- маънавий дунёқарашни бойитишда ёшларни ўқиб ўрганишга одатлантириш;

- фарзандларининг ижтимоий муносабатларда фойдали, мазмунли телекўрсатувларни томоша қилиши ва радио эшиттиришларни тинглашни тавсия қилиш ва кўмаклашиш;

- вақти-вақти билан тарихий-маданий музейлар ва қадамжолар, республика катта кутубхоналарига экскурсия уюштириш;

-интеллектни ривожлантирувчи ақлий машғулотларга жалб этиш;

-фарзандни ёшлигиданоқ ҳалоллик, тўғрисиўзлик, меҳнатсеварлик, масъулиятлилик ва садоқатга ўргатиш мақсадида шу масалалар акс этган эртак терапия, мақол, ривоят, ҳадис, қуръон оятларидан, ибратли воқеаларни ўқиб, таҳлил қилиб бериш;

- ёшларнинг дунёқараши, мустақил мушоҳада қилиш қобилиятларини ривожлантириш, унинг ютуқларини мақташда самимий бўлиш;

- ёшларимизни диний-экстремистик ғоялар, турли ахборот хуружлари таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида ватанпарварлик, халқпарварлик, элпарварлик, юртга садоқат туйғуларини сингдириш;

- ёшларимизни дунёда авж олаётган одам савдоси, наркобездис, қурол-яроғ савдоси қурбонига айланишини олдини олишда уларга инсон қадр-қиймати, вафо, садоқат, қаноат, сабр, шукроналик туйғуларини шакллантириш;

-талаба билан юзма-юз суҳбатлашиш, эҳтиёжлари билан қизиқиш, хатоси учун масхара қилмаслик, унга ёрдам бериш, ютуғи учун рағбатлантириш;

-йигитларга эр-йигитларга хос кийиниш, юриш, гапириш ва ўзини тутиш бўйича кўрсатмалар бериш;

-Қиз болаларга аёлларга хос шарм-хаё, андиша, камтаринлик, миллий қадриятлар, ўзлигимизни англлатувчи либосларда кийинишни сингдириш, “оммавий маданият”, “европача маданият”, “замонавий либос” каби қарашларини тарбияловчи тушунтириш ишларини олиб бориш ва бошыалар. Демак, юқорида кўрсатиб ўтилган омиллар талабаларда фаол фуқаролик позициялари ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотлар мобайнида биз талабаларда қатъиятлилик, хушёрлик, ишбилармонлик, вақтни қадрлай билиш, интизомлилик ҳалоллик, ташаббускорлик, бурчга садоқат, сўз ва иш бирлиги, руҳан уйғоқлик-хушёрлик, она тилига фидойилик каби хислатларни ривожлантиришга ҳаракат қилдик. Шу муносабат билан Навоий давлат педагогика институти, Бухоро давлат университети ва Самарқанд давлат университетининг 1-2 босқич талабалари ўртасида турли тарбиявий тадбирлар ўтказиш воситасида айнан мана шу қадриятларнинг ривожланганлик даражаларини ўргандик. Ана шундай хислатлар шахс ижтимоийлашувида муҳим аҳамият касб этиб, инсонни жамиятда ўз ўрнига эга бўлишига хизмат қилиши тадқиқотлар мобайнида аниқланди.

Юқорида келтирилган инсоний фазилатлар, шахсий сифатлар, миллий хусусиятларнинг барчаси талабаларда фаол фуқаролик позицияси ва умуммаданий компетенцияларнинг ривожланганлигини белгилаб берувчи мезонлар сифатида бағоланди. Шу нуқтаи назардан тадқиқотнинг махсус дастурида биз тадқиқот мавзусидан келиб чиқиб мезонларни ишлаб чиқдик ва уларни тажрибадан ўтказдик.

“Ўзлигини англаган ҳар бир шахс юрт, Ватан манфаатига дахлдор эканлигини англаб етади. Ўзлигини англаш эса ўзини ўзи кашф этиш билан бирга қудратли идрок, мустаҳкам ирода ва муътадил хулқ-атвор, эзгуликка йўлловчи мақсадларга интилиш хосил қилади¹.

Ю. Орловнинг “Мышление, дарящее здоровье и успех” номли рисоласида: “Инсоннинг тафаккури қанчалик соғлом бўлса, унинг руҳияти, жисми шунчалик соғлом эзгуликка йўналган бўлади. Одамнинг фикрлаши қанча соф эркин бўлса, у шунча зарарсиз фикрлайди, шукрли, сабрли ва беғараз бўлади. Бугунги кунда гўзал хулқ, тўғри ақида асосида тарбияланган, эҳтиёткор, соғлом фикрлай оладиган фарзанд ҳаётда ақл-идрок билан иш тутта олади. Иймон эътиқодда собит туради, эркин ва мустақил фикрлай олади, турли алдовларга учмайди ҳамда ғаразли

¹Қаҳҳарова М. М. “Маънавий идеал.” Ўқув қўлланма - Т.: Маънавият, 2009. 9-бет

ташвиқотларга берилмайди. Бундай сифатларга эга шахс соғлом тафаккур эгаси саналади. Демак, фарзанд ёшлигидан соғлом эътиқодли, билимли, одобли ва шижоатли бўлиб вояга етиши учун фойдали илм ва кўникмалар билан банд бўлишлари муҳим вазифадир”²-деб таҳлил этган

Шарқ алломалари: Имом ал-Бухорий, Имом Термизий, Аҳмад Фарғоний, Абу Наср Форобий, Маҳмуд Қошғарий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Аҳмад Яссавий, Алишер Навоий ва бошқа мутафаккирларнинг психологик-педагогик қарашларида дунёқараши соғлом баркамол инсон тарбияси ҳақидаги ғоялар ўз ифодасини топган. Қуръони Карим ҳамда муборак ҳадисларда ҳам маънавий камолот эгаси тарбиясига катта эътибор қаратилган.

Ҳиссий билишнинг сезгига нисбатан янада мураккаброқ тури идрок ва тасаввурдир. Инсон идрок тасаввур ва тафаккур орқали нарсалар ҳақида тўларок маълумотга эга бўлади. Киши тафаккурининг қудрати шундаки, унинг ёрдамида воқеа ва ҳодисаларни бир-бирига чоғиштириш, таҳлил қилиш орвали ростни ёлғондан, адолатни адолатсизликдан, яхшини ёмондан, ҳақиқатни эса ноҳақликдан ажратиш мумкин бўлиши ҳақида таълим беради³.

Л.С. Виготский :”Тафаккурнинг мустақиллиги даставвал янги масала, янги муаммони кўра билиш ва кўя билишда, ундан сўнг уларни ўз кучи билан еча билишда намоён бўлади. Тафаккурнинг ижодий характери худди мана шундай мустақилликда ёрқин ифодаланади”-деган фикрни билдиради.

Соғлом тафаккурда намоён бўладиган тафаккурнинг тезлиги хусусан фавқулодда вазиятларда керак бўлади, бирор қарорни жуда қисқа муддат ичида қабул қилиш талаб қилинади.

Рус педагогикасида фуқаролик тарбияси, умуммаданий компетенциялар В.А.Подласий, В.В.Сластенин,И.А.Зимняялар ишларида тадқиқ этилган бўлса, ёшларда соғлом тафаккурни ривожлантириш масалалари психологлар Ю.М.Орлов, С.Н.Морозюк, Ю.Н. Крайнова, Н.В. Павлюченковалар ишларида ўрганилган.

² Орлов Ю. Мышление, дарящее здоровье и успех. /Журнал “Воспитание школьников”,1992.-№6. С. 3-6.

³ Тўракулов Э., Рахимов С. Абу Райҳон Беруний руҳият ва таълим-тарбия ҳақида. - Т.: “Ўқитувчи”, 1992. - 21-бет.

Ю.М.Орлов концепциясига биноан, ҳиссиёт - инсон ҳаётидаги муҳим психик ҳолат, у бошқа одамларнинг хатти-ҳаракатларини тўғри тушуниши ва шахсий кадриятларига мувофиқлиги ёки мос келмаслиги мумкин. Инсоннинг ички ҳиссиётлари ҳаётдаги мавжуд вазият билан уйғунлаша олмаслиги натижасида айбдорлик, кўрқув, нафрат каби ҳиссларни бошидан кечирадиган ҳолат сифатида кўриш мумкин. Бундай ҳолатда, инсон миясида ҳимояланиш ҳисси пайдо бўлади. Бундай ақлий ҳаракатлар мияда вақтинчалик ҳукм суради. Ю.М. Орловнинг фикрига кўра, бунинг натижасида, хатти-ҳаракат ва фаолият самарадорлиги сифат нуқтаи назаридан ўзгаради. Буни олим эмпирик тадқиқотлар натижалари билан тасдиқлайди [, 263-б.]. Бундан хулоса қилиш мумкинки, саноген тафаккур инсоннинг ҳиссиётга берилганда ақлий ҳолатлари унинг хатти-ҳаракатини тартибга солади, тизимлаштиради, назорат қилади.

Ўспирин ёшидаги талабаларда фуқаролик эътиқодини ривожлантириш Е.Александровская, Р.Бернс, К.Бютнер, Т.Н.Васильева, Д.Джампольский, М. Джеймс, Д. Джонгвард, А.Добрович, И.Дубровина, А.Захаров, М.Тишкова В.Леви, В.Семке, Д.Фонтан, К.Хорни ва бошқалар ушбу йўналишда тадқиқот ишларини амалга оширганлар.

Биз тадқиқот мавзусидан келиб чиқиб, 2017-2020 йилларда маҳалла фаоллари билан биргаликда талабалар оилаларида фаол фуқаролик позицияларини ривожлантириш ва умуммаданий компетенцияларини ривожлантиришга мўлжаллаб турли суҳбатлар ва семинар-тренинглار ўтказишга муяссар бўлдик. Бунинг учун биз Навоий вилоятидаги энг катта туманлардан бири -Хатирчи туманидаги “Истиқлол”, “Наврўз”, “Дониши Аҳмад” маҳаллаларида сўровлар ва семинар-тренинглар ўтказдик. Натижада, юқорида кўрсатилган маҳаллаларда жойлашган хўжаликлардан 158 тасида тажриба-синов ишлари олиб борилди. Тадқиқотда иштирок этган 78 % ота-она фарзандлари, яъни талаба фарзандларининг фаолиятини тергаб туриши, хатти-ҳаракатини қаттиқ назорат қилишини таъкидлаган бўлса, 43% ота-она фарзандларига тўлиқ ишонишини, чунки талабалар, яъни уларнинг фарзандлари масъулиятли эканлигини қайд

етишди. Албатта, охириги кўрсаткич йигит талабаларга тегишли эди. 89% ота-она талаба қизлари учун ташвишланмаслигини, чунки улар ўқишда оғайни, қариндош-уруғлариникида истиқомат қилишларини айтишган бўлса, 11% қиз талабаларнинг ота-оналари улар учун ташвишланишини ва ҳар якшанба кунлари ўз фарзандларини кўрганларида уларни қаттиқ сўровга солишини айтдилар. Албатта, бу ўзбек менталитетига мос эканлигини инобатга олсак, фарзандларининг орномусли, тарбияли ва зиёли бўлиб вояга етиши-халқимизнинг асрий орзу умидларига мосдир. Ота-оналар ўртасида ўтказилган анкета сўровларида дўстона мулоқот орқали вазиятларни юмшатадиганлари-58%, биргаликда уй юмушларини бажарувчилар- 78% , фарзандлари билан фикр алмашиш, суҳбатлашишда -89%, ишонтириш, тушунтириш методларидан фойдаланадиган ота-оналар 91% ташкил қилди (Анкета саволларига берилган жавоблардан).

Ота-онанинг фарзанд тарбиясига масъуллиги борасида респондентлар фикри ўрганилганда, сўралганларнинг 67% талаба тарбиясига ота-она, 13% эса маҳалла, 10%- ОТМ масъул, деб жавоб беришган. Бу эса, фарзанд тарбиясига биринчи навбатда ота-она масъуллиги, қолаверса жамоатчилик, таълим муассасаларининг ҳам бу муҳим ишдан четда туриши мумкин эмаслиги хусусида самарали тушунтириш, тарғибот-ташвиқот ишлари олиб борилиши заруриятини кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР:

[1]. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида” 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.

[2]. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир” номли маърузаси.

[3]. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2019 й., 06/19/5618/2452-сон)

[4]. http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/index.html; <https://www.janes.com>; <http://www.xs.uz/uzkr/post>

[5]. Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. –Тошкент, “Ўзбекистон”, 2017.